

KORPORATIV MADANIYATNING ASOSIY JIHALTLAR VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O'RNI

Nazirova Komola Raximjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

ORCID iD: 0009-0000-3818-8721

Saidov Mash'al Samadovich

“ALFRAGANUS” INSTITUTI professori, i.f.d.

ORCID: 0009-0008-7814-3972

Annotatsiya: Maqolada korporativ madaniyatning asosiy jihatlari va uni takomillashtirishning tashkiliy boshqaruv samaradorligi uchun ahamiyati muhokama qilinadi. Muallif korporativ madaniyat - bu xodimlar va rahbariyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni belgilovchi qadriyatlar, me'yorlar va xatti-harakatlar tizimi ekanligiga e'tibor qaratadi. Boshqaruv mexanizmi va uning korporativ madaniyatni shakllantirish va rivojlantirishga ta'siriga alohida e'tibor qaratilmoqda. Menejerlarga samaraliroq ish bajarishga yordam berish uchun biz turli xil vositalardan foydalanishimiz mumkin. Bu vositalar orasida bir-birlari bilan muloqotda bo'lish, yaxshi yetakchi bo'lishning yangi usullaridan foydalanish va jamoadagi barchani xursand qilish kiradi. Maqolada aytilishicha, kompaniya madaniyati uning katta maqsadlariga mos kelishi haqiqatan ham muhim va menejerlar kompaniya uzoq vaqt davomida o'sishi va muvaffaqiyat qozonishi uchun doimo yaxshilanish yo'llarini izlashlari kerakligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: korporativ madaniyat, boshqaruv mexanizmi, boshqaruvni takomillashtirish, tashkiliy qadriyatlar, korporativ me'yorlar, yetakchilik, strategik rivojlanish, tashkilotdagi aloqalar, xodimlarni rag'batlantirish, boshqaruv samaradorligi

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ И МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ

Назирова Комола Рахимджон кизи

Магистрант Ташкентского государственного экономического университета

Саидов Машъал Самадович

Профессор ИНСТИТУТА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И НАУКИ», и.ф.д. ORCID: 0009-0008-7814-3972

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты корпоративной культуры и значение ее совершенствования для эффективности управления организацией. Автор акцентирует внимание на том, что корпоративная культура – это система ценностей, норм и моделей поведения, определяющих взаимодействие сотрудников и руководства. Особое внимание уделено механизму управления и его влиянию на формирование и развитие корпоративной культуры. Мы можем использовать различные инструменты, чтобы помочь менеджерам выполнять свою работу более эффективно. Эти инструменты включают общение друг с другом, использование новых способов стать лучшим лидером и сделать всех членов команды счастливыми. В статье утверждается, что очень важно, чтобы культура компании соответствовала ее более крупным целям, и что менеджеры всегда должны искать пути совершенствования, чтобы компания росла и преуспевала в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: корпоративная культура, механизм управления, совершенствование управления, организационные ценности, корпоративные стандарты, лидерство, стратегическое развитие, коммуникации в организации, мотивация сотрудников, эффективность управления.

THE ROLE OF CORPORATE CULTURE IN IMPROVING THE MAIN ASPECTS AND MANAGEMENT MECHANISM

Nazirova Komola Rakhimjon kizi

Graduate student of Tashkent State University of Economics

ORCID iD: 0009-0000-3818-8721

Saidov Mash'al Samadovich

Professor of INSTITUTE " ALFRAGANUS ", i.f.d.

ORCID: 0009-0008-7814-3972

Abstract: The article discusses the main aspects of corporate culture and the importance of its improvement for the effectiveness of organizational management. The author focuses on the fact that corporate culture is a system of values, norms and behaviors that determine the interaction between employees and management. Particular attention is paid to the management mechanism and its influence on the formation and development of corporate culture. We can use a variety of tools to help managers do their jobs more effectively. These tools include communicating with

each other, using new ways to be a better leader, and making everyone on the team happy. The article states that it's really important that a company's culture aligns with its larger goals, and that managers must always look for ways to improve in order for the company to grow and succeed over the long term.

Key words: corporate culture, management mechanism, management improvement, organizational values, corporate standards, leadership, strategic development, communication in the organization, employee motivation, management effectiveness

Kirish

Hozirgi kunda korporativ madaniyat tashkilotlarni zamonaviy boshqarishda asosiy rol o'ynaydi. Bu xodimlar va kompaniya rahbariyati tomonidan baham ko'rilgan qadriyatlar, me'yorlar, munosabatlar va xatti-harakatlar to'plamidir. Korporativ madaniyat odamlarning tashkilot ichida bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishini, qarorlar qanday qabul qilinishini va muammolarni hal qilishda qanday yondashuvlardan foydalanishni belgilaydi. Global miqyosda raqobatbardosh va tez o'zgarib borayotgan biznes sharoitida samarali korporativ madaniyatni boshqarish tashkiliy jarayonlarni takomillashtirish, samaradorlikni oshirish va raqobatdosh ustunlikni mustahkamlashning muhim vositasiga aylanmoqda.

Zamonaviy kompaniyalar kuchli korporativ madaniyat strategiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga hissa qo'shishi, xodimlarning sodiqligini oshirishi, innovatsion jarayonlarni tezlashtirishi va bozor muammolariga moslashuvchan javob berishga imkon berishini tobora ko'proq anglab yetmoqda. Shuning uchun korporativ madaniyatning boshqaruvdagi rolini o'rganish barqaror rivojlanish va uzoq muddatli muvaffaqiyatga intilayotgan tashkilotlar uchun ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi. Korporativ madaniyat kompaniyadagi bir guruh odamlarning birgalikda fikr yuritishi va harakat qilishining o'ziga xos usuliga o'xshaydi. Bu ular muhim deb hisoblagan narsalar, bir-biriga qanday munosabatda bo'lishlari va ular amal qiladigan qoidalardan iborat. Bu kompaniyadagi har bir kishiga qanday qilib birgalikda ishlash va o'zini tutishni bilishga yordam beradi. Zamonaviy sharoitda korporativ madaniyat raqobatbardoshlik, innovatsiyalar va kompaniya boshqaruviga ta'sir qiluvchi ajralmas elementga aylanmoqda.

O'zbekistonda korporativ madaniyat va kadrlar boshqaruvi, ayniqsa, Mamlakatni rivojlantirish Harakatlar strategiyasi doirasida hukumat islohotlarining muhim yo'nalishlariga aylandi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zining

qator farmon va murojaatlarida boshqaruv mexanizmlarini, jumladan, korporativ madaniyatning ilg'or tajribalarini joriy etish orqali takomillashtirish zarurligiga alohida e'tibor qaratgan.

Jumladan, Prezidentning "Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi qarorida milliy miqyosda kasbiy va madaniy qadriyatlarni rivojlantirish muhimligi ta'kidlangan. Bu jarayonda kadrlar va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish muhim rol o'ynaydi, bu davlat boshqaruvida korporativ madaniyat elementlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin¹⁴.

Bundan tashqari, Prezidentimizga Murojaatnomada kadrlar boshqaruvi bilan bevosita bog'liq bo'lgan inson kapitalini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Prezident yangi O'zbekistonda inson va uning huquqlarini hurmat qilish tamoyillaridan kelib chiqqan holda boshqaruvda innovatsiyalar va o'zgarishlar uchun sharoit yaratish zarurligini qayd etadi¹⁵

2022-2026-yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi doirasida ijobiy korporativ madaniyatni shakllantirishga yordam beradigan boshqaruvni takomillashtirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va xodimlarni boshqarishning samarali mexanizmlarini yaratishga alohida e'tibor qaratildi.

Korporativ madaniyat kompaniya identifikatorini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, qulay iqlimni yaratishga yordam beradi va samarali boshqaruv jarayonlarini qurish uchun asosdir. Uning ta'siri menejmentning barcha jabhalariga ta'sir qiladi: strategik rejalashtirishdan kundalik operatsion faoliyatgacha.

Korporativ madaniyat inson resurslarini boshqarishning barcha jabhalariga, ishga qabul qilishdan tortib, xodimlarni ushlab turish va motivatsiyaga qadar bevosita ta'sir qiladi. U xodimlarning bir-biri bilan va rahbariyat bilan qanday munosabatda bo'lishini, nizolar qanday hal qilinishini, qarorlar qabul qilinishini va har bir xodimning kompaniya maqsadlariga erishishdagi hissasini baholaydi. Korporativ madaniyat kadrlar boshqaruviga ta'sir qiladigan ba'zi asosiy jihatlar.

1. Xodimlarni rag'batlantirish va jalb qilish

Korporativ madaniyat kompaniyaning ichki muhitini shakllantiradi, bu xodimlarni rag'batlantiradi yoki aksincha, ularning ishtirokini kamaytiradi. Qo'llab-quvvatlovchi va ochiq madaniyatga ega kompaniyalarda xodimlar o'zlarining

¹⁴ "Biznesning qonuniy manfaatlari davlat tomonidan muhofaza qilinishi va tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida" Prezident qarori

¹⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022y

vazifalari va tashkilot maqsadlariga ko'proq sodiqliklarini his qilishadi. Bunday kompaniyalarda:

– Xodimlarning salohiyati va kasbiy o'sishiga intilishining rivojlanishiga xizmat qiluvchi tashabbus va ijodiy fikrlash rag'batlantiriladi.

- Kompaniyaning qadriyatlari va missiyasi xodimlarga o'z ishlarining ahamiyatini his qilishlariga yordam beradigan ilhomlantiruvchi omillardir. Korporativ madaniyat yutuqlarni tan olish va xodimlarni qo'llab-quvvatlashga asoslangan bo'lsa, ular umumiy ishning bir qismi sifatida his qilishadi.

2. Xodimlar qo'nimdorligi va aylanmasi

Kuchli va ijobiy kompaniya madaniyati eng yaxshi xodimlarni saqlab qolishga yordam beradi. Xodimlar ishda o'zlarini qulay his qilsalar, ular kompaniyani o'zgartirish haqida o'ylashlari mumkin emas. Asosiy saqlash mexanizmlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- o'zaro qo'llab-quvvatlash va ishonch muhitini yaratish, bu erda xodimlar o'zlarini jamoaning bir qismi sifatida his qiladilar va muntazam ravishda fikr-mulohazalar oladilar.

- xodimlarning manfaatlarini aks ettiruvchi korporativ qadriyatlarni rivojlantirish (masalan, ish va hayot muvozanati, martaba o'sishi, ish joyidagi xavfsizlik).

- o'qitish va malaka oshirish dasturlari orqali xodimlarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, bu ularning kompaniyaga uzoq muddatli bog'lanishini rag'batlantiradi.

3. Muloqot va o'zaro ta'sir

Korporativ madaniyat kompaniya ichidagi kommunikatsiyalar tuzilishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ochiq muloqot va hamkorlik madaniyatiga ega tashkilotlar quyidagi sharoitlarni yaratadilar:

- Erkin fikr almashish qo'llab-quvvatlanadi, bu esa jamoaviy ish va tezkor qaror qabul qilishga yordam beradi.

- Xodimlar o'z muammolari va takliflarini bevosita rahbariyat bilan muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lganligi sababli ziddiyat darajasi kamayadi.

- Gorizontaal boshqaruv tuzilmasi ishlab chiqilmoqda, bunda barcha darajadagi xodimlar qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etilgan bo'lib, bu ularning mas'uliyat hissini va kompaniya muvaffaqiyatiga shaxsiy hissasini oshiradi.

Misol: Ochiq muloqot madaniyati bilan tanilgan Pixar, xodimlarni lavozimidan qat'i nazar, o'z g'oyalarini baham ko'rishga undaydi, bu esa ijodiy muhitni rivojlantiradi.

4. Yetakchilik va boshqaruv

Kompaniyadagi yetakchilik turi ko'p jihatdan korporativ madaniyatga bog'liq. Ilg'or madaniyatga ega tashkilotlar ko'proq demokratik va ishtirokchi etakchilik modellaridan foydalanadilar:

- Bunday kompaniyalarda rahbarlar nafaqat menejerlar, balki murabbiylar vazifasini bajaradilar, bu esa xodimlarning rivojlanishiga va ishonch muhitini yaratishga yordam beradi.

- Qadriyatlarga asoslangan etakchilik - bu rahbarlar korporativ tamoyillarga amal qilishda o'rnak ko'rsatsa va shu orqali o'z qo'l ostidagilarni rag'batlantiradi.

5. Baholash va mukofotlash

Korporativ madaniyat, shuningdek, xodimlarni baholash va mukofotlash yondashuvlarini ham shakllantiradi. Shaxsiy va jamoaviy yutuqlarga urg'u beradigan madaniyatlarda:

- Nafaqat natijalar mukofotlanadi, balki korporativ qadriyatlarga mos keladigan xatti-harakatlar (masalan, hamkorlik, innovatsion fikrlash).

- Xodimlar jamoaviy muvaffaqiyat uchun mukofotlanganda jamoaviy ish rag'batlantiriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Korporativ madaniyat tashkilotni boshqarish sohasidagi tadqiqotning markaziy mavzularidan biri hisoblanadi, chunki u kompaniya faoliyatining barcha jabhalariga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Korporativ madaniyat va uning xodimlarni boshqarishga ta'siri mavzusidagi zamonaviy adabiyotlarni tahlil qilish bir nechta asosiy yondashuvlar va nazariy asoslarni ochib beradi.

1. Korporativ madaniyat modellari

Turli mualliflar korporativ madaniyatning boshqaruv jarayonlarini takomillashtirishdagi rolga e'tibor qaratib, o'zlarining korporativ madaniyat modellarini taklif qilishdi.

- Tashkiliy madaniyat sohasidagi yetakchi nazariyotchilardan biri Edgar Sheyn o'zining "Tashkiliy madaniyat va yetakchilik" (Organizational Culture and Leadership) kitobida korporativ madaniyatning uch bosqichli modelini taklif qiladi:

1. Artefaktlar: tashkilotdagi ko'rinadigan tuzilmalar va jarayonlar (ofis bezaklari, korporativ tadbirlar).

2. Belgilangan qadriyatlar: kompaniyaning missiyasi va qarashlari haqidagi rasmiy bayonotlar, ichki qoidalar.

3. Asosiy taxminlar: xodimlarning xatti-harakatlarini shakllantiradigan chuqur, ongsiz e'tiqodlar.

Sheynning ta'kidlashicha, asosiy taxminlar xodimlarning dunyoni qanday qabul qilishini va bu ularning qarorlariga qanday ta'sir qilishini belgilaydi. Madaniyat tashkilotning xatti-harakatlarini shakllantiradi va boshqaruvni o'zgartirishga yordam beradi yoki to'sqinlik qiladi¹⁶.

- Charlz Handi o'zining "Boshqaruv xudolari" (Gods of Management) kitobida madaniyatning to'rt turini belgilaydi:

1. Quvvat madaniyati: hokimiyat bir rahbar yoki kichik guruh qo'lida to'plangan markazlashgan boshqaruv tuzilmasi.

2. Rol madaniyati: aniq ish majburiyatlari va ierarxiyaga ega byurokratik tizim.

3. Vazifa madaniyati: Jamoada ishlash va muammolarni hal qilishga urg'u berish. Ushbu madaniyat loyihaga yo'naltirilgan tashkilotlarga xosdir.

4. Shaxs madaniyati: Har bir xodimning individualligiga e'tibor qaratib, bu yerda odamlar vazifa yoki maqsadlar emas, balki asosiy rol o'ynaydigan ko'proq markazlashtirilmagan tuzilma¹⁷.

Ushbu modellar turli madaniyat turlari kompaniya ichidagi boshqaruv va xodimlarning o'zaro munosabatlariga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida tushuncha beradi.

2. Korporativ madaniyatning xodimlarni boshqarish samaradorligiga ta'siri

Tadqiqotchilar korporativ madaniyat asosiy boshqaruv jarayonlari va kompaniya natijalariga bevosita ta'sir qilishini ta'kidlaydilar.

- Kameron va Quinn o'zlarining "Tashkiliy madaniyatni diagnostika qilish va o'zgartirish" (Diagnosing and Changing Organizational Culture) kitobida tashkilotning samaradorligi bevosita uning madaniy muhitiga bog'liqligini ta'kidlaydilar. Ular korporativ madaniyatning to'rt turini aniqlaydigan "Raqobatchi qadriyatlar asosini" (Competing Values Framework) ishlab chiqdilar¹⁸:

1. Klan madaniyati: ichki o'zaro munosabatlarga e'tibor qaratish va xodimlarga g'amxo'rlik qilish, oilaviy qadriyatlarning ahamiyati.

2. Adhokratiya madaniyati: ijodkorlik va dinamizmga urg'u berilgan yangilik va moslashuvchanlik madaniyati.

3. Ierarxik madaniyat: barqarorlik, nazorat va aniq tuzilma, bu yerda qoidalar va tartiblar muhim.

¹⁶ Schein, E.H. (2010). *Organizational Culture and Leadership*. Jossey-Bass. 27-50pg

¹⁷ Handy, C. (1995). *Gods of Management: The Changing Work of Organizations*. Oxford University Press. 10-40pg

¹⁸ Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (2006). *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework*. Jossey-Bass. 45-60pg

4. Bozor madaniyati: tashqi natijalarga, raqobat va maqsadga erishishga urg'u berish.

Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, madaniyatni tashkilotning missiyasi va strategiyasiga moslashtirish samaradorlikni oshirishga, motivatsiyani oshirishga va raqobatbardoshlikni oshirishga olib keladi.

- Denison va Mishra (1995) "Tashkiliy madaniyat va samaradorlik nazariyasi tomon" (Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness) tadqiqotida kompaniya madaniyati uning samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi¹⁹. Ular korporativ madaniyatning to'rtta o'lchovini aniqlaydilar:

1. Missiya: maqsadlar va uzoq muddatli ko'rsatmalarni aniq tushunish.
2. Muvofiqlik: umumiy qadriyatlar va tamoyillar.
3. Ishtirok etish: qaror qabul qilish jarayonlarida xodimlarning ishtiroki.
4. Moslashuvchanlik: kompaniyaning tashqi muhitdagi o'zgarishlarga javob berish qobiliyati.

Madaniyatning ushbu o'lchovlari boshqaruv jarayonlarini takomillashtirishga yordam beradi, chunki ular o'zgarishlarni yanada samarali boshqarish va innovatsiyalarni rivojlantirish imkonini beradi.

3. Korporativ madaniyat va yetakchilik

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompaniya madaniyati etakchilik uslubiga va jamoalar qanday boshqarilishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

- Bass & Avolio o'z asarlarida transformatsion yetakchilik va korporativ madaniyat o'rtasida bevosita bog'liqlik borligini ta'kidlaydi. Innovatsiyalarni, xodimlarni jalb qilishni va xodimlarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi rahbarlar yanada moslashuvchan va samarali madaniyatni yaratishga yordam beradi.

- Kotter va Xeskett o'zlarining "Korporativ madaniyat va ishlash" (Corporate Culture and Performance) kitoblarida muvaffaqiyatli kompaniyalar uzoq muddatli o'zgarishlarni va yangi sharoitlarga moslashishni qo'llab-quvvatlovchi korporativ madaniyatni yaratishini ta'kidlaydilar. Ularning ta'kidlashicha, qadriyatlarga asoslangan madaniyat ish faoliyatini yaxshilashga olib keladi, lekin rahbarlardan doimiy e'tibor va moslashishni talab qiladi²⁰.

Adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, korporativ madaniyat xodimlarni boshqarish, etakchilik amaliyoti va umumiy tashkiliy samaradorlikka ta'sir qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Olimlar, odatda, mustahkam, qadriyatlarga asoslangan

¹⁹ Denison, D.R., & Mishra, A.K. (1995). "Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness". *Organization Science*. Organization Science. 204-223pg

²⁰ Kotter, J.P., & Heskett, J.L. (1992). *Corporate Culture and Performance*. Free Press. 15-45pg

kompaniya madaniyati xodimlarning ishtiyoqi, motivatsiyasi va ish faoliyatini oshirishi mumkinligiga qo'shiladilar. Shunga qaramay, korporativ madaniyatni boshqarish doimiy e'tiborni talab qilishini tan olish kerak, chunki u tashkiliy o'zgarishlarni osonlashtirishi yoki to'sqinlik qilishi mumkin.

Ushbu maqolaning tadqiqot metodologiyasi korporativ madaniyatning tashkilot va uning xodimlarini boshqarishga ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Birlamchi tadqiqot usuli - bu korporativ madaniyat va uning boshqaruvga ta'siri mavzusidagi nazariy va empirik adabiyotlarni tahlil qilish. Adabiyot ma'lumotlari va amaliyotdan olingan misollar asosida korporativ madaniyatning turli modellarining qiyosiy tahlili o'tkazildi. Tadqiqotning yakuniy bosqichida xulosalar chiqarish uchun olingan ma'lumotlar sintez qilindi. Tadqiqot nazariy va amaliy natijalarni quyidagi maqsadlarda izohladi:

- korporativ madaniyatning boshqaruvga ta'sir etishining asosiy mexanizmlarini aniqlash.

- Korporativ madaniyatdan xodimlarni rag'batlantirish, jalb qilish va ushlab turishni yaxshilash uchun qanday foydalanish mumkinligini aniqlang.

- kuchli korporativ madaniyatni joriy etish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha menejerlar uchun amaliy tavsiyalarni umumlashtirish.

Ushbu maqoladagi tadqiqot metodologiyasi nazariy modellarni tahlil qilish, muvaffaqiyatli kompaniyalar misollari va olingan ma'lumotlarning sintezini o'z ichiga olgan kompleks yondashuvga asoslangan. Ushbu yondashuv tashkilotni boshqarishni takomillashtirishda korporativ madaniyatning rolini yaxshiroq tushunish va zamonaviy biznesda undan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot xodimlarni boshqarish va tashkiliy jarayonlarni takomillashtirishda korporativ madaniyatning roliga bag'ishlangan. Tahlil shuni ko'rsatdiki, korporativ madaniyat samarali boshqaruv tizimini shakllantirish, xodimlarning motivatsiyasi va faolligini oshirish, ichki jarayonlarni takomillashtirish va o'zgarishlarga moslashishda asosiy rol o'ynaydi.

1. Korporativ madaniyatning xodimlarni boshqarishga ta'siri

Nazariy va empirik adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, kuchli korporativ madaniyat inson resurslarini boshqarishning asosiy elementlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi:

- Xodimlarni rag'batlantirish. Qadriyatlar va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan kuchli madaniyatga ega bo'lgan tashkilotlarda xodimlar juda faol va o'z ishining

natijalaridan manfaatdor. Kuchli madaniyatga ega kompaniyalar (masalan, Google, Zappos) bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kompaniyaning ishonch va qo'llab-quvvatlash kabi qadriyatlari xodimlar o'rtasida tashabbus va innovatsiyalarni rag'batlantiradi.

- Xodimlarni saqlash. Kuchli korporativ madaniyatga ega bo'lgan tashkilotlarda xodimlar almashinuvi past bo'ladi. Buning sababi shundaki, xodimlar uzoq muddatli istiqbollarni va ular bilan bog'lanishga tayyor bo'lgan kompaniya qadriyatlarini ko'rishadi. Bunga Pixar misol bo'la oladi, bu erda korporativ madaniyat iste'dodlarni saqlab qolish va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

- Ichki aloqalarni takomillashtirish. Kuchli madaniyatga ega kompaniyalar tashkilotning turli darajalari o'rtasida samarali muloqot qilish uchun qulay muhit yaratadi. Ochiq va hamkorlikka asoslangan madaniyatlarda xodimlar g'oyalar va bilimlarni osongina almashishadi, bu esa qabul qilingan qarorlar sifatini va o'zgarishlarga javob berish tezligini oshiradi.

2. Korporativ madaniyat etakchilik omili sifatida

Tahlil shuni ko'rsatdiki, korporativ madaniyat tashkilotda etakchilikni shakllantirish bilan chambarchas bog'liq. Kompaniyaning qadriyatlarini baham ko'radigan va ularni boshqaruvga faol tatbiq etadigan rahbarlar xodimlar o'rtasida ishonchni oshirishga va korporativ identifikatsiyani mustahkamlashga yordam beradi.

Bass & Avolio tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, xodimlarning innovatsiyalari va rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydigan transformatsion etakchilik o'sish va moslashishga qaratilgan madaniyat bilan bevosita bog'liq. Kompaniyaning madaniy me'yorlariga muvofiq harakat qiladigan rahbarlar o'zgarishlarni samarali amalga oshirishga qodir va jamoalarni yuqori natijalarga erishishga undaydi.

3. O'zgarishlarga va innovatsiyalarga moslashish

Korporativ madaniyat tashkilotning tez o'zgarishlarga moslashishi va moslashuvchanligini ta'minlaydi. Tadqiqotda Sheyn va Kameronning modellaridan foydalanilgan bo'lib, ular innovatsiyalarga yo'naltirilgan madaniyatga ega (masalan, adhokratiya madaniyati) kompaniyalar tashqi chaqiriqlarga tezroq javob berishlari va o'zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishlari mumkinligini ko'rsatdi. Bunga misol qilib, korporativ qadriyatlar va tezkor madaniyatga tayangan holda o'z jarayonlarini doimiy ravishda modernizatsiya qiladigan Amazonni keltirish mumkin.

Ierarxik yoki byurokratik madaniyatga ega kompaniyalar kamroq moslashuvchan bo'lib, o'zgarishlarga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishlari

mumkin. Buni bunday tashkilotlarda o'zgarishlar sekinroq amalga oshirilishini va xodimlarning qarshiligi yuqori ekanligini ko'rsatadigan tadqiqotlar tasdiqlaydi.

4. Korporativ madaniyat modellarini solishtirish

Korporativ madaniyatning turli nazariy modellarini tahlil qilish bir nechta asosiy xulosalarni aniqladi:

- Sheyn modeli boshqaruvdagi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashi yoki blokirovka qilishi mumkin bo'lgan ichki, yashirin madaniyat qatlamlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. U tashkilotning kundalik faoliyatiga asos bo'lgan asosiy taxminlarni o'rganish muhimligini ta'kidlaydi.

- Kameron va Kuinning raqobatdosh qadriyatlar doirasi turli xil madaniyatlar (klan, adhokratiya, ierarxik va bozor) turli HR strategiyalariga qanday qo'llanilishi mumkinligi haqida amaliy ma'lumot beradi. Masalan, klan madaniyatiga ega kompaniyalar jamoada ishonchni mustahkamlash uchun ko'proq mos keladi, bozor madaniyati esa ishlashga yo'naltirilgan va raqobatbardoshdir.

- Handy modeli madaniyat turlariga (kuch, rol, vazifalar, shaxsiyat) bo'linishni taklif qiladi, bu tashkilot va xodimlarning ehtiyojlariga qarab boshqaruv uslubini yaxshiroq moslashtirishga imkon beradi.

5. Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot korporativ madaniyat boshqaruvni takomillashtirish uchun kuchli vosita ekanligini tasdiqladi. Tadqiqot natijalari quyidagi xulosalar va tavsiyalar chiqarishga imkon beradi

Korporativ madaniyatni mustahkamlash menejerlar uchun ustuvor vazifa bo'lishi kerak, chunki bu xodimlarning ishlashi va ishtiroki darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Qadriyatlar va aloqalarga sarmoya kiritgan kompaniyalar uzoq muddatda yaxshi natijalarga erishadilar.

Qiymatga asoslangan etakchilikni rivojlantirish xodimlarning motivatsiyasi va samaradorligini oshiradi. Korporativ madaniyatni qo'llab-quvvatlaydigan va boshqaruvda faol foydalanadigan rahbarlar jamoaning birlashishi va o'zgarishlarga moslashishiga hissa qo'shadilar.

Madaniyatni o'zgarishlarga moslashtirish tashkilotlarga bozorda raqobatbardosh va moslashuvchanlikni saqlab qolish imkonini beradi. Zamonaviy muammolar (masalan, raqamli transformatsiya, globallashtirish) oldida tashkilotlar innovatsion yondashuvlarni va o'zgarishlarga tayyorlikni rivojlantirishlari kerak.

Xulosa

Tadqiqot natijalarining tahlili shuni ko'rsatdiki, korporativ madaniyat xodimlarni boshqarish va tashkilot faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Kuchli korporativ madaniyat motivatsiyani oshirishga, muloqotni yaxshilashga, iste'dodlarni saqlab qolishga va o'zgarishlarga muvaffaqiyatli moslashishga yordam beradi. Menejerlar barqaror o'sishga erishish va raqobatbardoshlikni oshirish uchun madaniyatdan strategik vosita sifatida faol foydalanishlari kerak. Korporativ madaniyat boshqaruv mexanizmlari va kompaniya faoliyatining asosiy jihatlarini takomillashtirishning asosiy omili hisoblanadi. Uning rivojlanishi boshqaruv samaradorligini oshirishga, ichki va tashqi aloqalarni yaxshilashga, kompaniyaning innovatsiyalari va moslashuvchanligini oshirishga yordam beradi.

Manbalar va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lewin, K. (1947). *Frontiers in Group Dynamics: Concept, Method and Reality in Social Science; Social Equilibria and Social Change*. "Human Relations", 5(1), 5-41
2. Kotter, J.P., & Heskett, J.L. (1992). "Corporate Culture and Performance". Free Press.
3. Bass, B.M., & Avolio, B.J. (1993). *Transformational Leadership and Organizational Culture*. "Public Administration Quarterly", 112-125.
4. Denison, D.R., & Mishra, A.K. (1995). *Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness*. "Organization Science", 6(2), 204-223.
5. Handy, C. (1995). "Gods of Management: The Changing Work of Organizations". Oxford University Press.
6. Kotter, J.P. (1996). "Leading Change". Harvard Business School Press.
7. Schein, E.H. (2010). "Organizational Culture and Leadership" (4th ed.). Jossey-Bass.
8. Cameron, K.S., & Quinn, R.E. (2006). "Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework" (Revised ed.). Jossey-Bass.
9. "Biznesning qonuniy manfaatlari davlat tomonidan muhofaza qilinishi va tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida" Prezident qarori
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022y